

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. ÉTICA, GLOBALIDAD CRÍTICA Y BIENESTAR HUMANO

II. DIMENSIÓN EPISTÉMICA Y DESARROLLOS CULTURALES

*III. LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO INTERCULTURAL Y
DECOLONIAL*

*IV. REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TEORÍAS Y
PRÁCTICAS*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 99
2021-3
Septiembre-Diciembre

Revista de Filosofía
Vol. 38, N°99, (Sep-Dic) 2021-3, pp. 811 - 817
Universidad del Zulia. Maracaibo -Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Docencia en Educación Superior: Una mirada multicultural de estudiantes extranjeros de pregrado

*Teaching in Higher Education: A Multicultural View of Foreign
Undergraduate Students*

Julio E. Crespo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9098-1233>
Universidad de Los Lagos – Chile
jcrespo@ulagos.cl

Pedro Heinz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5332-9999>
Universidad de Los Lagos - Chile
pheinz@ulagos.cl

Oscar Vega Gutiérrez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1440-3279>
Universidad Tecnológica Metropolitana – Santiago - Chile
o.vegag@utem.cl

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5701616>

Resumen

Se evaluó la docencia recibida por estudiantes extranjeros de pregrado en el trienio 2016-2018. Una mayor valoración fue obtenida para la dimensión de ‘competencias de contenido’ ($4,53 \pm 0,742$), mientras que la dimensión de ‘competencias didácticas’ mostró la menor valoración ($4,25 \pm 0,984$). El Alfa de Cronbach ($0,897$ a $0,946$) mostró una alta consistencia interna del instrumento. La educación multicultural es un proceso que requiere retroalimentación no solo de las prácticas docentes, sino también del cambio de actitudes, acciones y actividades en las funciones sustantivas de una universidad para avanzar más allá de las fronteras institucionales.

Palabras clave: educación superior; evaluación docente; multicultural

Abstract

The teaching received by foreign undergraduate students in the 2016-2018 triennium was evaluated. A higher evaluation was obtained for the dimension of 'content competences' (4.53 ± 0.742), while the dimension of 'didactic competences' showed the lowest evaluation (4.25 ± 0.984). Cronbach's Alpha (0.897 to 0.946) showed a high internal consistency of the instrument. Multicultural education is a process that requires feedback not only from teaching practices but also from the change of attitudes, actions and activities in the substantive functions of a university to advance beyond institutional borders.

Keywords: higher education; teacher's evaluation; multicultural

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son organizaciones complejas y cambiantes ya que integran distintos recursos y capacidades con la finalidad de conducirlos a una ventaja competitiva sostenible en el tiempo¹. De hecho, las IES desde su creación consideran como relevantes la enseñanza, la investigación, la creación, el arte y la vinculación con la comunidad en la cual están insertas; enfatizando aquellos aspectos que sean necesarios según sus propósitos y valores institucionales².

Dado que las sociedades actuales se tornan cada día más complejas a nivel global, estas consideraciones son relevantes ya que permiten trascender las fronteras territoriales mediante la promoción de las fortalezas de las instituciones en el concierto internacional.

De hecho, la globalización constituye la nueva matriz que, conjuntamente con las realizaciones científico/tecnológicas de la sociedad del conocimiento, da una configuración central a las sociedades contemporáneas. Obviamente, la universidad del siglo XXI se enfrenta a un nuevo ambiente social, regional, nacional y mundial³.

Hoy en día, la educación superior está en una fase de universalización con acceso de masas e insertas en un entramado complejo que varía en el tiempo y se ve condicionado por

¹ PEDRAJA, Liliana (2015). "La gestión de las instituciones de educación superior, los recursos y las capacidades: desafíos desde la universidad". En: F. GANGA y J. ABELLO (Comp.), *Gobernanza universitaria. Aportes desde una perspectiva latinoamericana*. Santiago: Ril Editores. 33-44.

² GONZÁLEZ, Yamileth y MUÑOZ, Luis (2010). La Educación Superior Centroamericana en contexto de construcción de espacios comunes del conocimiento. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación* vol. 10 n° esp., 1-28.

³ ROJAS-BAHAMÓN, M.J., AGUILAR-CRUZ, P.J., & ARBELÁEZ-CAMPILLO, D.F. (2020). "Curricular integration as a strategy to strengthen the educational process in public institutions in COVID-19 times". *Revista Inclusiones*, vol. 7 n° esp. 233-241.

diversos factores externos⁴. A razón de esto, las políticas aisladas se vuelven insuficientes, dado que actualmente se observan sinergias sustantivas entre lo local y lo global. Estas realidades, denominadas “glocales” (pensar globalmente y actuar localmente), se caracterizan por una extrema complejidad e interdependencia que ha obligado a los países (y sus instituciones) a plantearse orientaciones de transformación para ser partícipes de una aldea global que trasciende sus fronteras⁵.

La globalización constituye igualmente una proliferación de situaciones que tienen una repercusión crucial en las dimensiones de los intercambios humanos, del conocimiento, de la cultura y del pensamiento; por consiguiente, también en la dimensión fundamental de la educación.

Al respecto, las IES reconocen que en una sociedad globalizada deben ser capaces de adaptarse a los acelerados y dinámicos cambios de su entorno⁶; pero también que deben contar con nuevas estrategias ante los nuevos desafíos como por ejemplo, la calidad de la dimensión formativa desde un escenario multicultural^{7,8,9}. De este modo, se ha planteado que

“La era global engendra continuas reestructuraciones en la cultura, el trabajo y la vida, en general. Es esta reestructuración continua la que produce la supercomplejidad en la que todos nuestros marcos de comprensión son desafiables”¹⁰.

Para la educación superior, dicho marco de transformaciones implica la emergencia de una nueva referencialidad pedagógica y de nuevas orientaciones cognitivas y didácticas. Cada vez más, la labor pedagógica de la universidad y su quehacer académico en general, hoy se encuentran definidos bajo la condición y la exigencia de sustentarse en la innovación y la flexibilidad; siendo relevante la formación docente desde una óptica interdisciplinaria, transdisciplinaria, multidisciplinaria y multicultural. Según la Organización de las Naciones

⁴ BRUNNER, José Joaquín (2015). “Medio siglo de transformaciones de la educación superior chilena: un estado del arte”. En: A. BERNASCONI (Ed), *La educación superior de Chile: transformación, desarrollo y crisis* (295-344). Santiago: Ediciones UC. 295-344.

⁵ CRESPO, Julio E., JIMÉNEZ, Alejandro Marcelo, HEINZ, Pedro, DELGADO, Cecilia, CISTERNAS, Marcela y AGUAS, Cristian Edgardo (2017). “Cooperación e internacionalización en Educación Superior: un vistazo desde una Organización en las Américas”. *Revista Inclusiones* vol. 4 n° 4, 205-214.

⁶ CRESPO, Julio E., JIMÉNEZ, Alejandro Marcelo, HEINZ, Pedro, DELGADO, Cecilia, CISTERNAS, Marcela, AGUAS, Cristian Edgardo y SANHUEZA, Miguel (2017). “Cooperación horizontal y liderazgo en las Américas”. En CRESPO, J.E., DURÁN, M., SANHUEZA, M., GARRIDO, O. Y ZÚÑIGA, M.E. (Comp.). *Equidad de género y liderazgo en las Américas*. Osorno: Editorial Universidad de Los Lagos, 52-58.

⁷ VERAS, Humberto (2010). “Internacionalización y cooperación universitaria”. En: AGUILAR, D., F. MICHAVILA, F. TEJERINA Y J.A. VÁZQUEZ (Eds.). II Encuentro Internacional de Rectores Universia “Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable”. Documentos de Trabajo, 63-73.

⁸ HEINZ, Pedro y CRESPO, Julio E. (2018). “Evaluación de la docencia por estudiantes extranjeros de pregrado en la Universidad de Los Lagos Chile”. *Revista Inclusiones* vol. 5 n° esp., 42-50.

⁹ ESCALANTE RIVERA, Cristina, FERNÁNDEZ OBANDO, David y GAETE ASTICA, Marcelo (2014). “Práctica docente en contextos multiculturales: Lecciones para la formación en competencias docentes interculturales”. *Revista Electrónica Educare*, vol. 18 n° 2, 71-93.

¹⁰ BARNETT, Ronald (2002). *Claves para entender la universidad en una era de supercomplejidad*. Barcelona: Ediciones Pomares.

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la diversidad cultural es un aspecto clave para el desarrollo y el crecimiento económico, como también para tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más rica¹¹.

Teniendo como base estos soportes, una institución que busca proyectarse a nivel global puede optar entre diversos cursos de acción que incluyan una participación más activa en redes de colaboración, investigación conjunta, movilidad de estudiantes y profesores, desarrollo de planes de estudio que incorporen competencias globales, programas de estudios en el extranjero, entre otros¹².

En este contexto, la formación de estudiantes sigue siendo una función central de las IES porque otorga un sello y visibilidad a dicha universidad^{13,14}. Por consiguiente, se requiere efectuar evaluaciones que den cuenta de la calidad de la docencia en el aula; siendo esencial “definir con claridad su objeto de valoración”¹⁵. Toda evaluación se contrapone a un modelo ideal al que se aspira, que funciona como un marco de referencia que guía el proceso evaluativo. Por ende, detrás de cualquier programa de evaluación de la docencia siempre existirá (explícita o implícitamente) una concepción de docencia. Dado que no existe una definición inequívoca de la enseñanza, válida en todo tiempo y lugar, lo que hoy día parece satisfactorio para nuestra sociedad puede no ser la definición aceptada en otro tiempo o en otra cultura¹⁶. Pese a las restricciones señaladas, la evaluación de la docencia en el contexto de la educación superior, casi desde su génesis ha cumplido una función sumativa antes que formativa, toda vez que sus resultados se han empleado sobre todo para la rendición de cuentas públicas y para otorgar incentivos económicos a los docentes que participan en estos programas de carácter voluntario¹⁷.

Esto significa que la evaluación debe ser asumida como un proceso crucial y como vía para acceder a un conocimiento efectivo acerca de la calidad del docente y de la enseñanza impartida¹⁸. De acuerdo a la autora, se define la calidad del docente como:

¹¹ UNESCO (2002). *Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Series sobre la diversidad cultural N°1*. Johannesburgo.

¹² DEWEY, Patricia y DUFF, Stephen (2009). “Reason before passion: faculty views on internationalization in higher education”. *Higher Education*, vol. 58 n° 4, 491-504.

¹³ HATIVA, Niva (2001). “Teaching for effective learning in higher education”. *Springer Science & Business Media*.

¹⁴ BERNASCONI, Andrés (2009). *Calidad de los Aprendizajes y Formación Universitaria: Desafíos y Estrategias* (Conferencia presentada a las VII Jornadas Universitarias). Universidad Católica del Uruguay.

¹⁵ MORENO, Tibursio (2016) “Evaluación de la docencia en el ámbito universitario: la voz de los alumnos”. *Revista Reencuentro*, núm. 71, 107-122.

¹⁶ JACKSON, Philip (1996). *La vida en las aulas*. Madrid: Morata.

¹⁷ COMAS, Oscar y LASTRA, Rosalía (2010). “Institucionalización y programas de estímulo económico a profesores universitarios en México: un análisis por intersticios”. *Revista de la Educación Superior*, vol. XXXIX n° 155, 81-98.

¹⁸ DARLING-HAMMOND, Linda (2013). *Getting teacher evaluation right. What really matters for effectiveness and improvement*. New York: Teachers College Press.

“el conjunto de rasgos personales, habilidades, y conocimientos que un individuo aporta a la enseñanza...”.

En cambio, la calidad de la enseñanza se define como:

“la sólida enseñanza que permite aprender a un amplio rango de estudiantes. Tal enseñanza cubre las demandas de la disciplina, las metas de enseñanza, y las necesidades de los alumnos en un contexto particular”.

Metodología

Se usó la metodología propuesta antes por los autores para evaluar la docencia recibida por estudiantes extranjeros de pregrado provenientes de Universidades de Latinoamérica y Europa entre los años 2016 a 2018. El instrumento corresponde al usado en ULagos e incluye cuatro dimensiones (competencias de contenido, competencias didácticas, actitud del docente y valoración general) con 27 ítems presentados en forma de proposiciones ante los cuales se pide al sujeto entrevistado que externalice su reacción asignando un valor numérico de cinco puntos (Muy bueno=5, Bueno=4, Regular=3, Menos que regular=2 y Deficiente=1). Cada sujeto entrega una puntuación sobre la afirmación o juicio, obteniendo finalmente una sumatoria de las puntuaciones obtenidas con relación a todas las afirmaciones o juicios. El coeficiente de consistencia interna o coeficiente de fiabilidad y la estadística descriptiva fueron obtenidos con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 21.

Resultados y Discusión

La evaluación es un proceso de análisis estructurado y reflexivo que permite comprender la naturaleza y el objeto de estudio, y emitir juicios de valor sobre el mismo; proporcionando información para contribuir a mejorar y ajustar la acción educativa¹⁹. De este modo, la educación multicultural, como proceso de cambio educativo, permite cambiar la estructura de las instituciones educativas con la finalidad de entregar igualdad de oportunidades a estudiantes de diversos orígenes étnicos, lingüísticos, culturales y geográficos que les permitan obtener logros académicos a favor de su futuro como profesionales²⁰.

De esta forma, la percepción que estudiantes latinoamericanos y europeos (65% mujeres y 35% hombres) tienen de la docencia recibida en ULagos es un aspecto relevante. Se analizaron 683 encuestas respondidas por 188 estudiantes que realizaron estadías

¹⁹ STUFFLEBEAM, Daniel L. y SHINKFIELD, Anthony (1995). *Evaluación sistemática – Guía teórica y práctica*. Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

²⁰ BANKS, James A. y BANKS, Cherry A.M. (2001). *Multicultural education: issues and perspectives*. 4th ed: John Wiley.

semestrales en el trienio 2016-2018, los cuales se adscribieron a 20 carreras y 389 cursos dictados en las áreas de arquitectura, ingenierías, ciencias administrativas, ciencias sociales, salud y pedagogías. El coeficiente de fiabilidad (o Alfa de Cronbach) varió entre 0,897 y 0,946, lo cual indica una alta consistencia interna del instrumento y es coincidente con los valores considerados como excelentes en la literatura²¹.

Los resultados de la evaluación de la docencia se entregan en la Tabla 1. La dimensión “competencias de contenidos (ítems 01, 02)” fue la mejor evaluada ($4,53 \pm 0,742$), mientras que la dimensión “competencias didácticas” obtuvo la menor evaluación ($4,25 \pm 0,984$). En esta última, los ítems con una menor puntuación fueron “mantiene el interés de los estudiantes” ($4,15 \pm 1,042$; ítem 6), “incorpora medios didácticos en su docencia” ($4,12 \pm 1,016$; ítem 7) y “propicia el aprendizaje a través de estrategias participativas” ($4,17 \pm 1,029$; ítem 8) y analiza los resultados de evaluaciones con los estudiantes” ($4,16 \pm 1,067$).

Tabla 1. Evaluación de la docencia recibida por estudiantes extranjeros de pregrado (□: promedio, DE: desviación estándar).

Dimensión	Períodos	2016 (n=181)		2017 (n=276)		2018 (n=226)		TOTAL (n=683)		α Cronbach
		□ ± DE	□ ± DE	□ ± DE	□ ± DE	□ ± DE	□ ± DE			
Competencias de contenidos		0,66	4,4	0,87		0,56		0,74		0,897
		4,56	8	6	9	4,57	9	4,53	2	
Competencias didácticas		1,00	4,0	1,09	4,4	0,84		0,98		0,941
		4,20	6	9	5	0	1	4,25	4	
Actitud del profesor			0,98	4,2	1,00	4,4	0,83		0,93	0,946
		4,25	6	0	3	5	0	4,31	9	
Valoración general			4,2		4,4	0,84		1,01		0,908
		4,27	1,06	0	1,135	4	2	4,32	1	
			0,99		1,06	4,4	0,82		0,96	
	Total	4,26	4	4,18	2	4	6	4,31	1	

En cambio, de los 26 ítems considerados en el instrumento es posible destacar algunos asociados a competencias de contenidos (ítems 01 y 02), actitud del profesor (ítem 13) y contribución del curso a la formación profesional (ítem 25) (Tabla 2).

Tabla 2. Ítems con mayor valoración por parte de los estudiantes extranjeros pregrado (□: promedio, DE: desviación estándar).

²¹ MORALES VALLEJO, Pedro, UROSA SANZ, Belén y BLANCO BLANCO, Angeles (2003). *Construcción de escalas de actitudes tipo Likert. Una guía práctica*. Madrid: La Muralla.

Preguntas	2016 (n=181)		2017 (n=276)		2018 (n=226)		TOTAL (n=683)	
	□	± DE	□	± DE	□	± DE	□	± DE
01- Muestra dominio de los temas tratados	4,59	0,632	6	0,879	4,61	0,632	4,55	0,717
02- Demuestra actualización de sus conocimientos	4,53	0,703	6	0	4,54	4	4,51	0,766
13- Mantiene una relación cordial con los estudiantes	4,57	0,775	8	0,721	2	0,721	4,60	0,735
25- Esta asignatura contribuye a su formación profesional	4	0,89	4,53	0,834	4,59	0,71	4,53	3

Las coordinaciones de movilidad estudiantil y gestión curricular en RRII-ULagos han realizado esfuerzos exitosos para que la dimensión internacional y la globalización sea entendida en la comunidad universitaria. Sin embargo, para propiciar una educación multicultural es menester desarrollar un enfoque multicultural, es decir, propiciar estrategias institucionales que fortalezcan: i) la inmersión de los distintos estamentos de la comunidad universitaria en el área de la internacionalización, ii) las competencias didácticas de los docentes para un mundo globalizado, iii) el uso de un 'lenguaje global' que permita la comunicación fluida de los docentes con estudiantes de distintas nacionalidades y culturas y iv) la actitud del docente hacia la educación multicultural.

Conclusiones

En conclusión, la inserción de una institución de educación superior en el contexto internacional requiere de un cambio necesario e imperioso de actitudes, de acciones y de actividades en las funciones sustantivas de la universidad si se pretende proyectarse más allá de las fronteras institucionales.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto FNI12/17 de la Dirección de Investigación de la Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 99-3 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en octubre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org